

Toshkent shahar Olmazor tumanida 111-sonli umumiy o`rta ta`lim maktabning Informatika o`qituvchisi Mirsagatova Malika Erkinovnaning 5- sinflar uchun bir soatlik ochiq dars ishlanmasi.

Mavzu: “Scratch muhitida shakllar yaratish.”

BUNI BILASIZMI?

Kichik foydalanuvchilarga qulayliklar yaratish maqsadida **Scratch** dasturi bilan 2 muhitda ishlash mumkin:

- 1-**Online** — internet tarmog'i mavjud holati;
- 2-**Offline** — internetsiz, kompyuterga yuklangan holati.

Dars rejasi:

1. Yangi dastur loyihasini tayyorlash.
2. Spraytlarni qo`shish va o`chirish.
- 3.Sahnaga mos audio faylni qo`shosh.

Darsning ta`limiy maqsadi: O`quvchilarni Yangi dastur loyihasini tayyorlash haqida umumiy tushuncha berish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: O`quvchilarga axloqiy va ekologik tarbiya berish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: O`quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, olgan bilim va ko`nikmalarini hayotga tadbiq eta olish ko`nikmalarini rivojlantirish.

Darsni jihozlash: Kompyuterni dars mashg`ulotida tayyorlash.

Dars texnologiyasi: Hamkorlikda o`qitish.

Dars usuli: Kichik guruhlarda ishlash, aqliy hujum. Aqliy hujum, bahs munozara klaster usullari.

Dars turi: Aralash

Dars jihozi:kompyuter,plakat, vidioprojektir,doska ,bor.ko`rgazmali qurollar.

Tayanch kompetensiyalar: Kommunikativ kompetentsiya va Milliy va umummadaniy kompetentsiya

Fanga doir kompetensiyalar: O`zini o`zi rivojlantirish kompetentsiya. Informatik ob`ekt, hodisalar,jarayonlarni tushuntirish, tanish, izohlash kompetensiyasi. Sog`lom turmush tarsi va ekologik kompetensiya.

I. Darsning tashkiliy qismi (5 daqiqa)

- 1.Salomlashish
- 2.Xonani va kompyuterni moslab darsga tayyorgarligi
- 3.Davomatni aniqlash
- 4.O`quvchilar diqqatini to`la jalb etish

II.O`tilgan mavzuni takroklash : (10 daqiqa)

III.Yangi mavzuni bayon qilish: (10 daqiqa)

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash (15 daqiqa)

V. Baholash va uyga vazifani berish. (5 daqiqa)

II.O`tilgan mavzuni takroklash : Uyga vazifani tekshirish, tekroklash va baholash.

I kichik guruh uchun savollar:

- 1.Yangi dastur loyihasini tayyorlash o`quv mashg`ulotda qanday moslashganligini bildiradi?
- 2.Spraytlarni qo`shish va o`chirish jarayoni haqida ma`lumot bering.

II kichik guruh uchun savollar:

1. Scratch muhitida shakllar haqida qanday ma`lumot bera olasiz?
2. Yangi Sprayt loyihasi haqida ma`lumot bering?

III kichik guruh uchun savollar:

- 1.Skratchning maqsad va vazifalari qanday?
- 2.Scratch dasturlash muhiti bolalarga qanday imkon beradi?

IV kichik guruh uchun savollar:

- 1.Scratch dasturlash muhiti necha yoshli o`smirlar uchun mo`ljallangan?
- 2.Scratch dasturlash muhitining asosiy avzalliklari nimalardan iborat ?

1. Boshqarish panellari – Ribbon(tasmali panel) ko`rinishida joylashgan bo`lib, oq rangdagi bo`lim faol panel hisoblanadi. Ularni sichqoncha yordamida oson boshqarish mumkin.

Code (dastur kodi) – asosiy ish muhiti. Bu muhitda bloklar yordamida dastur yaratiladi va ishga tushiriladi.

Costumes (kostyumlar bo`limi) – bu muhitda dastur kutubxonasidagi kostyumlarni almashtirish, yoki yangi kostyumni hosil qilish va internet orqali yuklab olish vazifalari bajariladi.

Sounds (musiqa bo`limi) – dasturda ishtirok etayotgan qahramonlarga ovoz berish yoki musiqa tovushiga harakatlantirish vazifalari bajariladi.

2. Skriptlar (bloklar) paneli.

3. Markaziy panel. Algoritm asosida bloklar taxlanib skript (dastur) hosil qilinadi.

4. Stage (sahna). Dastur ishga tushirilgach, spraytlar harakatini kuzatish mumkin bo`lgan ishchi oyna.

5. Rangli bloklar paneli.

6. Bloklarni(skriptlarni) kattalashtirish, kichiklashtirish va o`zgarmas o`lchamga keltirish uskunalari.

7. Spraytlarni (qahramolarni) boshqarish paneli.
8. Spraytlarni tanlash.
9. Fon tanlash.
10. Dasturni ishga tushirish va to'xtatish tugmachalari.
11. Namoyishni boshqarish tugmachalari.

Dasturning asosiy oynasi birlashtirilgan 3 qismli ustunchadan iborat. Ularning vazifalari bilan alohida-alohida tanishib chiqamiz.

Scratch dasturlash muhiti asosiy tushunchalari (Skript, Sprayt va Sahna)

Skript nima?

Skript (dastur) — ma'lum algoritm asosida ketma-ket taxlangan rangli bloklar.

Blok — dasturning eng kichik (minimal) fragmenti (bo'lagi). U buyruq, operator, o'zgaruvchi yoki funksiya bo'lishi mumkin. Bloklar vazifasiga ko'ra 9 ta ranglarga ajratilgan.

Sprayt nima?

Sprite (sprayt - ruh-asraguvchi, farishta) — Scratch dasturi stilida yaratilgan ob'yekt (qahramon). Spraytlar o'z liboslari (costumes) va ularni harakatga keltiruvchi buyruqlardan (skriptlar) tashkil topgan.

Spraytlarni qo'shish va olib tashlash

Dastur ishga tushirilganda sahnada standart ob'yekt (sprayt) — mushuk aks etib turadi. Yangi spraytni qo'shish uchun quyidagi tugmachalardan foydalaniladi:

- 1 – Kompyuter xotirasidan spraytni yuklash.
- 2 – Syurpriz (dasturning o'zi tanlagan tasodifiy sprayt).
- 3 – Dasturning o'z grafik muharririda yangi sprayt chizish.
- 4 – Dasturning spraytlar kutubxonasidan tanlash.
- 5 – Spraytni olib tashlash.

Stage (sahna) va uning vazifasi

Stage (sahna) — dastur ishga tushirilgach spraytlar harakatini kuzatish mumkin bo'lgan ishchi oyna. Bu maydonda rasm, o'yin, animatsiya kabi loyihalar natijasini kuzatish mumkin. Sahna o'z o'lchamiga ega bo'lib, eni – 480 , bo'yi -360 birlikka teng.

Agar sahnani koordinata tekisligi sifatida tasavvur etsak, spraytlarning harakatlanishi joyi markazdan ($x=0, y=0$) nuqtasidan boshlanadi.

Sahnani qisqartirish, uzaytirish va butun ekranga yoyish tugmachalari.

X,Y – sprayning boshlang'ich pozitsiyasini o'rnatish .

1-mashq. "Mening birinchi loyiham!" Sahnaga yangi sprayt va fon joylash.

Bajarish texnologiyasi:

1-rasmda ko'rsatilgan **Choose a Backdrop** (fon tanlash) tugmachasi bosiladi va hosil bo'lgan oynachadan **Sports** → **Playing Field** rasmi tanlanadi.

Choose a Sprite (spraytlarni tanlash) bo'limidan **Sports** → **Soccer Ball** - koptok rasmi tanlanadi. Koptok sahna markaziga joylashadi. Sichqoncha bilan koptok belgilanadi va sahnaning kerakli qismiga sudrab o'tkaziladi.

2-mashq.

1-Mashqda saqlangan faylni **Load from your** kompyuter ko'rsatmasi yordamida ochamiz.

2-Spraytlar panelida fonga tegishli tugmachani bosib, Paint (grafik muharrir) ikonkasini tanlaymiz va uskunalar yordamida istalgan tasvirni hosil qilamiz.

- 1) Avval rang tanlaymiz, so'ngra 1-(to'g'ri to'rtburchak) uskuna yordamida yashil to'g'ri to'rtburchak chizib olamiz;
- 2) uskuna (to'g'ri chiziq) yordamida to'rt darvoza chizib olamiz;
- 3) uskuna (mo'yqalam) yordamida bulutlarni chizamiz;
- 4) uskuna (bo'yoq) yordamida bulutlarni bo'yaymiz.

Sahnada siz bajarayotgan amallar aks etib turadi va yangi fon hosil qilinadi.

Nimalar o'rganildi?	Qanday bajarildi?
1. Spraytlarni (ob'yektlarni) sahnaning ixtiyoriy qismiga joylashtirish	Sichqoncha ko'rsatkichini ob'yekt ustiga olib boriladi va chap tugmani bosib turib sahnaning istalgan nuqtasiga qo'yiladi.
2. Yangi spraytni(ob'yektni) sahnaga qo'yish	Choose a Sprite (spraytlarni tanlash)
2. Spraytlarni kattalashtirish va kichiklashtirish	
3. Sahna fonini o'zgartirish	Choose a Backdrop (fon tanlash)
4. Grafik muharrir yordamida rasm yaratish	
5. Loyihani saqlash	Fayl → "Save to your computer"

SCRATCHni qanday o`rnatish kerak?

Videomashg`ulot uchun havola-<https://youtu.be/k3aCAMsJis8>

V. O`quvchilarni baholash.O`qvchilarga o`rtadan test topshiriqlari beriladi. Hamda ulardan og`zaki so`raldi, Baholangan o`quvchilarning baholari e`lon qilinadi.

VI. Uyga vazifa: \$ 42 o`qish, konspekt. Savollarga javob.Kompyuterga dasturni yuklash.